

Aprél, 2025-Yil

**PSIXOLOG -TRENERLER TOPARLARGA TRENIN' SHÓLKEMLESTIRIWDE
TIYKARGI INDIVIDUAL PSIXOLOGIYALIQ IZERTLEWLER**

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Turganbaeva Gulbanu Aytbay qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti studenti.

Karimova Miyassar Koblan qizi

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237840>

Annotatsiya. Bul izertlew toparlarda psixologiyaliq trenin'lerdi shólkemlestiriwdiń ulıwma qaǵıydaları hám psixolog -trenerlerge trenin'di basqarıwda zamanagóy pedagogikalıq - psixologiyaliq metodikalıq qóllanbalardan paydalanıwdiń áhmiyetli tárepleri haqqında maǵlıwmatlar keltirip ótilgen. Bul maǵlıwmatlar tiykarında psixolog -trenerler ózlerine kerekli bolǵan metodikalıq usıllardan paydalanǵan halda trenin'lerdi shólkemlestiriwleri múmkin.

Gilt sózler: Psixologiyaliq izertlewler, psixologiyaliq trenin', trenin' qaǵıydaları, psixolog -trener, trener qábileti, pedagogikalıq uqp, psixologiyaliq potencial.

**PSIXOLOG-TRENERLAR GURUHLARGA TRENING TASHKILLASHTIRISHDA
ASOSIY INDIVIDUAL PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR**

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot guruhlarda psixologik treninglarni tashkil qilishning umumiy qoidalari va psixolog-trenerlarga treningni boshqarishda zamonaviy pedagogik-psixologik metodik qo'llanmalardan foydalanishning ahamiyatli taraflari haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Bu ma'lumotlar asosida psixolog-trenerlar o'zlariga kerakli bo'lgan metodik usullardan foydalangan holda treninglarni tashkil qilishlari mumkin.

Kalit so'zlar: Psixologik tadqiqotlar, psixologik trening, trening qoidalari, psixolog-trener, trener qobiliyati, pedagogik mahorat, psixologik salohiyat.

**PSYCHOLOGIST-TRAINERS CONDUCT BASIC INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL
RESEARCH WHEN ORGANIZING GROUP TRAINING**

Abstract. This study provides information on the general rules for organizing psychological training in groups and the important aspects of using modern pedagogical and psychological methodological guides in conducting training for psychologist-trainers. Based on this information, psychologist-trainers can organize trainings using the methodological methods they need.

Keywords: *Psychological research, psychological training, training rules, psychologist-trainer, trainer skills, pedagogical skills, psychological potential.*

Topardaǵı basqarıw jaǵdayı baslawshınıń qaysı rolde qatnasıwı menen bir tárepten, ekinshi tárepten bolsa onıń jeke sıpatları menen baylanıslı ekenligin baqlawımız múmkin. Basqarıw usılınıń klassifikaciyası boyınsha kishi toparlarda tómendegi usıllarda basqarıw jaǵdayları bar: avtoritar, demokratiyalıq, liberal. Trenin' toparın basqarıw álbette basshınıń stiline tikkeley baylanıslı boladı, bunda processlerdiń jumsaq yamasa qattılıǵına da itibar qaratılıwı zárúr.

T.Visokinska-Gonserdin pikirinshe, "Direktiv psixoterapevt procesti basqaradi, qadaǵalaydı hám ózi gárezsiz túrde toparlıq normalardı qollanadı hám hár bir jaǵdayǵa óz túsiniklerin beriwge háreket etedi. Direktori emes psixoterapevt bolsa topar qatnasıwshılarına óz betinshe qarar qabil etiw imkaniyatın beredi, olardıń ózleri talqılaw ushın tema tańlaydı, olardıń is-háreketlerin baqlamaydı, waqıttı sheklemeydi, topar normalarına ámel etiw haqqındaǵı sózlerden paydalanılmaydı, bir sóz benen aytqanda toparǵa gárezsizlik beredi, bunda topar ózin-ózi basqarıwǵa úyrenedi. Qayta baylanıs hár bir trenin' toparları ushın eń kerekli bolǵan jaǵdaylardan biri esaplanadı. Hár bir trenin' procesinde álbette qayta baylanıs komponentleri bolıwı zárúr. Trenin'niń nátiyjeli bolıwında álbette qayta baylanıstıń ornı sheksiz. Trenin' usılları haqqında túrli ádebiyatlarda túrlishe berilgen, olar júdá kóp esaplaydı. Hár bir avtor trenin' usılların túrlishe túsinedi, hár bir avtordıń ózi ushın jaqın bolǵan usılları bar olar usı usıllardan paydalanıwdı jaqsı kóredi. Tiykargı trenin' usıllarına toparlıq sóylesiw hám álbette psixogimnastikanı aytıp ótiw orınlı. Kópshilik izertlewshiler bul jagdaylardı trenin' metodologiyası dep atawdı jaqsı kóredi. Birinshi bólimde trenin' ámeliy psixologiyanıń metodları sistemasında analizlengen edi. Bul tiykarınan kliyent penen islegen waqıtta paydalı bolatuǵını aytıp ótilgen edi. Bizin turmis iskerligimiz dáwirinde túrli qubılıslar júz beredi. Bul jagdaylardı seziniw biz hár qıylı turmıshlıq tájiriybelerge iye bola baslaymız hám olardı sheshiwde kónlikpeler toplaymız. Trenin'te de tap usınday jumis ámelge asırılıwı kerek boladı. Usıl bul maqsetke erisiwde biliw arqalı qollanılatuǵın jaǵdaylardan biri esaplanadı. Trenin' usılları haqqında sóz etkende bwl usıllar tikkeley subyektke baǵdarlanganlıǵın tán alıwımız kerek. Anıq etip aytqanda eki túrli tipke mólsherlengen individual hám toparlıq. Sonnan kelip shıqqan halda trenin' usılların klassifikaciyalaw múmkin, olar qatnasıwshılarǵa baǵdarlangan bolıwı múmkin. Trenin' usılları úsh basqısha bolıwı múmkin: Topar ishinde - ayırıqsha qatnasıwshı menen, bul tiykarınan trenerdiń bir qatnasıwshıǵa tásir etiw nátiyjesinde júz beredi, bunda bir qatnasıwshı menen trener psixokorrekciyalıq xızmetti yamasa kenesti túsindirip atırǵan waqıtta kózge taslanıwı múmkin.

Aprél, 2025-Yil

Jáne bul usıl psixoterapiya usılların túsindirip atırǵan waqıtta ámelge asırılıwı múmkin.

Bul usılda baqlawshılardıń bolıwı talap etiledi. Hámme ushin áhmiyetli bolǵan temalardı bir adam menen talqılaganda qollanıladı. Topar arqalı-topardaǵı bar imkaniyatlardan paydalanǵan halda topar arqalı tásir etiw múmkin boladı, bul joqarıdaǵı jaǵdaylardı esletedi, biraq baslawshı jasırın túrde birneshe qatnasıwshılardıǵa tásir etiw ushin topar rezervlerinen paydalanadı (bunda álbette psixologiyalıq járdem kórsetiw ushin qollanıladı, olardı basqarıw ushin emes). Trenin' usılların tallawda individual hám toparlıq processler esapqa alınıwı kerek boladı, bunda trenerdiń jumısı da ámelge asırılıadı. Trenin'te kóplegen waqıyalar júz beriwı kerek, áyne waqıyalar trenin'niń áhmiyetli tiykarları sıpatında talqılanadı. Waqıya joq eken-trenin' te joq esaplanadı. Waqıyalar júz beriwı ushin trener óziniń belsendiligin bagdarlap turiwi kerek boladı. Basqasha aytqanda trener haqıyqatlıq principine tiykarlanıp háreket etiwine tuwra keledi. Metologiyalıq kózqarastan, waqıya bul hárekettiń waqıtta hám zamanda júzege keliwi is-háreketi esaplanadı.

Endi trenin' usıllarına túsiniw beriw múmkin.

Demek, trenin' usılları bul - qatnasıwshılardıń ómir iskerligin, maqsetlerin, oǵan erisiw jolların ámelge asırıwda qatnasıwshılardıń belsendiligin arttırıwshı usıllardan esaplanadı.

Trenin' usılların ámelge asırıwdıń áhmiyetli principi.

- Topar tárizindegi psixologiyalıq jumıstıń abzallıqları
- Toparlıq normalar
- Toparda roller poziciyası
- Topar awızbirshiligi túsiniwi
- Trenin' toparlarında gomogenlik hám getrogenlik.
- Oqıw toparınıń sapa quramı
- Oqıw toparınıń muǵdarlıq quramı

Trenin' jumısınıń maqseti

Trenin' toparları psixoterapiya, psixokorrekcıya hám oqıtıw menen birgelikte ótedi. Oqıw toparlarında tómendegi maqsetlerde ámelge asırılıadı:

- qatnasıwshılardıń mashqalaların izertlep hám olardıǵa psixologiyalıq járdem beriw;
- psixologiyalıq salamatlıqtı saqlaw hám subyektiv jaǵdaylardı jaqsılaw;
- psixologiyalıq nızamlıqlardı, mexanizmlerdi hám shaxslar aralıq baylanıslardı úyreniw hám onıń adamlar menen baylanısına tásirin analiz etiw;
- Qatnasıwshılardıń ózin-ózi izertlewini hám sanasınıń rawajlanıwın úyreniw yamasa emcional jaǵdaylardıń ózgeriwini aldın alıw;
- jeke rawajlanıw procesine tásir kórsetiw hám dóretiliwshilik potencialdı rawajlandırıw.

Aprél, 2025-Yil

Waqiyalıq principini trenin'niń hámme jaǵdaylarında qatnasadı, ol trenin' usullarınıń tiykari esaplanadı. Demek, trenin'niń ózine tán principleri bar, olar tómendegiler bolıp esaplanadı: 1) xızmetti shólkemlestiriw; 2) mákandı shólkemlestiriw; 3) waqıttı shólkemlestiriw. Waqiyalıq principini. Bul princip tómendegishe ámelge asırıladı, trenin' waqtında psixologtıń xızmetinde belgili bir waqiyalarǵa aylanǵan shinj'r sıpatında ámelge asırılıwı kerek boladı. Bunda sirtqi hám ishki sezimler bir waqiyalarǵa aylanıwı zárúr boladı. Basqasha aytqanda, trenin' hár bir qatnasıwshı ushın bir waqıyaǵa aylanıwı talap etiledi. Usı jaǵdayda ǵana qatnasıwshınıń jeke is-háreketleri júzege keledi hám sonda ǵana onda ózgerisler júz bere baslaydı.

Bul jaǵdaylarda trenin' hár bir is-háreketin ańlaw óz imkaniyatların ósiriw arqalı júz beriwi múmkin. Trenin' dawamında qandayda bir waqiyalar júz berse, qatnasıwshılardıń ózgeshelikleri, ózine tánligi hám dúnyaǵa bolǵan múnásibetleri de ózgeredi. Buni tómendegi misal arqalı túsindirip beremiz: Psixolog úlken klass oqıwshıları menen kásip tańlaw temasında trenin' sabaqların alıp barmaqta. Alınǵan metodikalarınıń nátiyjelerine qaray, psixolog barlıq oqıwshılardıń individual túrde másláhát beriwi, bul jaǵdayda qaysı orında orın bar ekenligin túsindirip ótiwi de múmkin, yaki bolmasa arnawlı kásiplik shınıǵıwlar qollanılatuǵın trenin' bagdarlamasın islep shıǵıp olardı usı trenin'ge qatnasıwǵa tartıw múmkin, bul trenin'de oqıwshı ózi ushın qızıǵatuǵın kásiplerdi ózi anıqlaydı hám ózin kórsetedi, ol ózinde jana qábiilet hám jana imkaniyatlardı ashıwı múmkin. Bul jaǵdayda oqıwshılar ózleriniń ishki ózgesheliklerin sirtqi dúnya menen tıǵızlıǵın talqılay aladı. Metaforalastırıw principini. Bul jerde metafora túsiniǵin simvollar menen baylanıslılıq nızamlılıqları tallanadı. Simvol-bul birlik, óz ara tolıqtırılıwshı, belgi esaplanadı. Metafora bolsa bir biylikti ekinshisine ótkeriw halatı esaplanadı. Basqasha aytqanda, metafora arqalı bir keńislikte ekinshi keńislikke ótiw imkaniyatı boladı. Eger trenin' qatnasıwshıları basqa insanda ózin ańlasa, ol menen birlikti sezse ǵana metaforalastırıw principini unamlı juwmaqlanǵan dep esaplanadı. Bul usıldan simvollar usılında paydalanıw múmkin.

Transspektivalıq principini. Bul principke muwapıq psixolog ótmish hám keleshek haqqındaǵı jaǵdaylardı trenin' qatnasıwshılarınıń sanasında jarata alıwı kerek boladı. Bunda waqıt aralıqların bir-birine baylanıstırıp ketiwi talap etiledi. Waqıt aralıǵı salıstırmalı jaǵday ekenligi belgili. Psixologiyalıq waqıt cikl jaǵınan túrlishe ótiwi múmkin. Bir náirse anıq, bolıp atırǵan waqiyalar tek ǵana házirgi jaǵdaydı emes, al ótmishti hám keleshekke de ózgeritiwi múmkin. Bul jaǵdaylardı psixoanaliz hám NLP arqalı ózgeritiw múmkin boladı. Sonı atap ótiw múmkin, ótmish hám keleshek transpektiva usılında tallanıwı hám ózgeritiliwi múmkin. Waqiyalardıń transpektivligi insandıń ótmishti hám keleshekke ózgeritiw imkaniyatın beredi. Trenin' waqtında waqiyalar hár qıylı usıllarda payda boladı.

Апрел, 2025-Йил

Usı jaǵdaydan kelip shıqqan halda waqıt hám zaman kórsetkishlerin paydalanıw maqsetke muwapıq. Bunda qatnasıwshılardıń belsendiligin qashan hám qalay ámelge asırılıwın qadaǵalaw múmkin. Birinshiden, waqiyalar treninnen aldın júz bergen bolıwi múmkin, bul waqiyalar jaǵımlı yamasa jaǵımsız bolıwi, olar ózine isenimdi qalıplestiriwi yamasa psixologiyalıq jaqtan zıyan jetkeriwi, konstruktiv yamasa destruktiv, ishki hám sirtqi bolıwi múmkin. Kliyent trenin'ge usı waqiyalar tásirinde keliwi múmkin, tap usı waqiyalar menen toparda islewge tuwri keledi.

Ekinshiden, bul trenin'te júz bergen waqiyalar. Bul usı jerde hám házir principine tiykarlanadı. Bular insayt, katarsis, real konfliktler, basqa adamdı seziw hám basqalar bolıwi múmkin. Bul waqiyalarsız ekvivalentlik principin qollanıw múmkin emes, kliyent barlıq nárselerdi ózlestiriwdi qáleydi, bul bolsa kliyentte real ózgerislerdi támiyinleydi. Úshinshiden, ele júz bermegen waqiyalar, bular trenin'lerden keyin júz beriwi múmkin. Trenin' dawamında bul waqıya hám hádiyseler tallanadı, modellestiriledi. Olar repititaciya formasınan ámelge asırılıwı múmkin.

Trenin' waqtında júz berip atırǵan bul waqiyalar keleshekke qaratılǵan.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
2. Turemuratova, Aziza. "TRADITIONS OF FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN PEDAGOGY." *Евразийский журнал академических исследований* 3.7 (2023): 225-229.
3. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." *ХАБАРИШЫСИ* 3 (2022): 81.
4. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." *International Journal of Pedagogics* 4.09 (2024): 55-62.
5. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." *European International Journal of Pedagogics* 4.11 (2024): 178-182.
6. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING

Aprel, 2025-Yil

- STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
7. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 88-92.
 8. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.
 9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kushbaeva Indira Tursinbaevna, and Dawletmuratova Raxila Genjemuratovna. "THE MAIN ESSENCE OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES IN MODERN EDUCATION." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.09 (2024): 43-46.
 10. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 6.02 (2025): 30-33.
 11. Jarilkapovich, Matjanov Aman. "USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION." European International Journal of Pedagogics 4.06 (2024): 26-33.
 12. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH